

TOOLS4CAP-AKADEMIE MODUL VII

VON METHODEN ZU ERKENNTNISSEN: ERKENNTNISSE AUS FALLSTUDIEN

Highlights-Bericht

Einleitung

Da das Tools4CAP-Projekt nun in sein letztes Jahr geht, entwickelt sich die Akademie zu einer zentralen Plattform für die Konsolidierung, Verbreitung und Umsetzung des in den letzten drei Jahren gewonnenen Wissens. Ihr Ziel ist es, die Teilnehmer durch einen strukturierten Lernprozess zu führen, der das Verständnis der Ergebnisse schrittweise vertieft, praktische Anwendungen aufzeigt und die Mitgliedstaaten dabei unterstützt, die gewonnenen Erkenntnisse an ihre jeweiligen nationalen Gegebenheiten anzupassen.

Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt die von der [Europäischen Vereinigung für Innovation in der lokalen Entwicklung](#) (AEIDL) koordinierte Akademie im Jahr 2026 eine progressive und vernetzte Struktur aus drei Modulen. Jedes Modul hat einen eigenen Zweck, während alle zusammen zu einem einzigen, kohärenten Lernpfad beitragen, der die analytische Tiefe der 12 im Rahmen von Tools4CAP entwickelten Fallstudien (CS) widerspiegelt. Dieses Konzept gewährleistet **Kontinuität und eine Vielfalt an Perspektiven und stärkt die Wirkung des Projekts, während es sich dem Abschluss nähert**. Im Verlauf der drei Module werden die Teilnehmenden zunächst die Evidenzbasis des Projekts kennenlernen, dann von realen Umsetzungserfahrungen hören und schließlich darüber reflektieren, wie die Ergebnisse von Tools4CAP in ihren eigenen nationalen Kontexten angewendet werden können.

VERANSTALTER:

17. MÄRZ 2026

ONLINE

44 TEILNEHMER aus 18 LÄNDERN

(Behörden, Verwaltungsorgane, Forscher, Innovatoren und andere für den Agrarsektor relevante Akteure)

**PRÄSENTATIONEN UND
AUFZEICHNUNGEN [HIER](#)**

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie darauf, um die Präsentation anzusehen

Wenn Sie dieses Symbol sehen, klicken Sie darauf, um das Video anzusehen

Das am **17. März 2026** abgehaltene Modul VII brachte mehr als 40 Teilnehmer aus 18 Mitgliedstaaten zusammen. Die Sitzung begann mit einem Überblick über die Projektergebnisse und den Fahrplan für 2026, **womit der Rahmen für den Lernzyklus im letzten Jahr der Akademie abgesteckt wurde**. Die vier in diesem Modul vorgestellten Fallstudien zeigten eine Reihe fortschrittlicher technischer Merkmale auf, die sie von der breiteren Gruppe abheben, darunter die Verwendung ausgefeilter quantitativer Modellierung, ein hohes Maß an Datenintegration und Interoperabilität sowie eine starke analytische Tiefe zur Unterstützung **evidenzbasierter Entscheidungsfindung**.

Die [Tools4CAP Academy](#) zielt darauf ab, einen Rahmen für Kapazitätsaufbau und Peer-Learning zu schaffen, um ein attraktives und maßgeschneidertes Schulungsprogramm zu entwickeln, das den Bedürfnissen der Endnutzer*innen entspricht. [Tools4CAP](#), koordiniert von ECORYS, ist ein im Horizon-Programm verankertes Projekt, an dem 21 Partnerorganisationen aus 18 EU-Ländern beteiligt sind, die über herausragende Fachkenntnisse in Wirtschafts-, Umwelt-, Klima- und Sozialfragen, neuen Datenquellen und Monitoringtechnologien sowie in den Bereichen Stakeholder-Einbindung, soziale, ökologische und tierschutzbezogene Daten und Indikatoren im Kontext der landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung verfügen

GAP-Strategiepläne und der Einsatz von Instrumenten: ein Überblick über Tools4CAP

Tools4CAP hat Fortschritte bei der Unterstützung einer evidenzbasierten strategischen Planung erzielt, indem es eine breite Palette von Analyse-, Partizipations- und Überwachungsinstrumenten in den Mitgliedstaaten entwickelt, getestet und bewertet hat. Bis Dezember 2025 hat das Projekt umfassende Erkenntnisse darüber gewinnen können, wie diese Instrumente die Konzeption, Umsetzung und das Monitoring der strategischen GAP-Pläne stärken können, **insbesondere in einem Kontext, in dem künftige Governance-Rahmenbedingungen den Mitgliedstaaten möglicherweise mehr Autonomie und Flexibilität bei der Politikgestaltung einräumen**.

Aufbauend auf dieser analytischen Arbeit hat das Projekt auch Empfehlungen für den nächsten **mehrwährigen Finanzrahmen** formuliert. Diese sind im **Policy Brief „GAP 2028–2034: Den Wandel meistern für eine evidenzbasierte Politik“** dargelegt, der im Dezember 2025 veröffentlicht wurde. Darin werden die Auswirkungen der vorgeschlagenen Veränderungen der GAP umrissen und die wesentliche Rolle robuster Analyseinstrumente, harmonisierter Datensysteme und gestärkter institutioneller Kapazitäten hervorgehoben, um Transparenz, Vergleichbarkeit und evidenzbasierte Entscheidungsfindung in der gesamten Union zu gewährleisten.

Die in der Analyse enthaltenen Empfehlungen stellen ein kohärentes Bündel von Prioritäten für politische Entscheidungsträger*innen sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene sowie für die Forschungsgemeinschaft dar. Sie unterstreichen, **wie wichtig es ist, die nationalen Reformprogramme (NRPP) und die GAP-Maßnahmen auf solide Fakten und partizipative Prozesse zu stützen**, die Analyse- und Datenkapazitäten zu stärken und Kohärenz und Rechenschaftspflicht innerhalb eines

flexibleren Governance-Rahmens sicherzustellen. Alle Empfehlungen können in [vollem Umfang im Policy Brief](#) eingesehen werden und werden durch Erkenntnisse aus den Fallstudien und dem letzten Arbeitsjahr des Projekts weiter verfeinert.

Gewonnene Erkenntnisse. Beitrag der Tools4CAP-Fallstudien

Ilona Rac

Universität Ljubljana

Die **Tools4CAP-Fallstudien** zeigen, wie analytische, partizipative und Überwachungsinstrumente die Konzeption, Umsetzung und Überprüfung der strategischen GAP-Pläne stärken können. Anhand von 12 nationalen Beispielen testete das Projekt quantitative Modelle, partizipative Methoden zur Entscheidungsunterstützung, Monitoringlösungen und integrierte Kombinationen von Instrumenten und gewann so praktische Erkenntnisse über deren Mehrwert, operative Anforderungen und Relevanz für eine evidenzbasierte Politikgestaltung.

Die von **Ilona Rac** (Universität Ljubljana) vorgestellte **Analyse** stützt sich auf den vollständigen Satz an Fallstudienmaterialien, der bis November 2025 fertiggestellt wurde, einschließlich der Instrumentenauswahl und des Benchmarkings, der methodischen Grundlagen für jede Instrumentengruppe sowie der Vorbereitung und Durchführung der Fallstudien. Die Bewertung stützt sich sowohl auf praktische als auch auf theoretische Erkenntnisse zu jedem Instrument, die aus **einem breiteren Bestand** auf der Grundlage der Interessen der Endnutzer*innen und der nationalen Prioritäten ausgewählt wurden.

QUALITATIVE UND PARTIZIPATIVE METHODEN

- Deutschland – IOI-Matrix
- Irland – Interventionslogik
- Polen – Priorisierungsinstrument

QUANTITATIVE MODELLE

- Tschechien – GLOBIOM-Modell
- Frankreich – Experimentelles Evaluierungsinstrument
- Ungarn – CAPRI-Modell

DATEN- UND MONITORINGSYSTEME

- Griechenland – Instrument zum Policy-Monitoring
- Italien – Instrument zum Policy-Monitoring
- Spanien – SOC-Indikatorenkarte

INTEGRIERTES INSTRUMENT (MULTI-TOOL-ANSÄTZE)

- Niederlande – Gemeinsame Modelle für landwirtschaftliche Einkommen (Eco-Scheme/Farmdyn/AGMEMOD), IOI-Matrix, Instrument zum Policy-Monitoring
- Slowenien – Partizipative Visionsentwicklung, Instrument zum Policy-Monitoring, Szenarioentwicklung
- Spanien – Digitales Betriebsbuch und CAPRI

Tools4CAP-Fallstudien nach Kategorien der Instrumente

Die Bewertung trianguliert Informationen aus Erkenntnissen der Fallstudien, dem Austausch mit nationalen Partnern und internen Projektdiskussionen, einschließlich eines Workshops, der die Ergebnisse validierte und das Verständnis der Instrumentenleistung in realen politischen Kontexten vertiefte. Dabei wurde ein strukturierter **fünfstufiger Ansatz** verfolgt:

1. Es wurden Fallstudienberichte erstellt, um Erfahrungen bei der Umsetzung, Vorteile, Einschränkungen und Risiken zu dokumentieren.
2. Die Fallstudien wurden entsprechend ihrer methodischen Merkmale in vier Kategorien eingeteilt.
3. Es wurde eine Bewertungsmatrix mit 5 Kriterien und 12 Unterkriterien definiert.
4. Jede Instrumentenkategorie wurde anhand einer Reihe von Bewertungsfragen beurteilt.

5. Es wurden Schlussfolgerungen und Empfehlungen erarbeitet, um den Einsatz der Instrumente in den Mitgliedstaaten zu leiten.

Ein zentraler Bestandteil der Bewertung ist das **Tuneup Evaluation Framework (TEF)**, das eine konzeptionelle und methodische Grundlage für die Analyse von Instrumenten bietet, die bei der Ausarbeitung und Überwachung der strategischen Pläne der GAP zum Einsatz kommen. Das TEF stützt sich auf eine Kategorisierung der Instrumente, eine Bewertungsmatrix mit Kriterien, Unterkriterien und Leitfragen sowie die Triangulation von Belegen aus verschiedenen Quellen. Während die Kriterien und Unterkriterien für alle Instrumentenkategorien einheitlich sind, sind die Bewertungsfragen auf die spezifischen methodischen und

Die fünf Kriterien des Tuneup-Bewertungsrahmens

technischen Merkmale der jeweiligen Instrumentenart zugeschnitten.

Zusammen bieten diese Kriterien eine umfassende Grundlage für die Bewertung der Stärken und Grenzen von Instrumenten, die Ermittlung der Voraussetzungen für ihren effektiven Einsatz und die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Auswahl und Umsetzung von Instrumenten, die die Qualität und Robustheit der strategischen Planung der GAP verbessern können.

Die Auswertung der Erkenntnisse aus den verschiedenen Analyseinstrumenten zeigt, dass **kein einzelnes Instrument alle Phasen des Politikzyklus wirksam unterstützen kann**. Stattdessen bietet jedes Instrument spezifische Stärken zu bestimmten Zeitpunkten, wodurch Komplementarität unerlässlich ist. In Kombination können integrierte Instrumente und Methoden einen erheblichen strategischen Mehrwert bieten.

Instrument	Vorteile	Herausforderungen
Modelle	<ul style="list-style-type: none"> Ex-ante-Politiksimulation Erfasst Wechselwirkungen zwischen Produktion, Markt und Umwelt Hohe wissenschaftliche Glaubwürdigkeit Gut geeignet für komplexe Zielkonflikte 	<ul style="list-style-type: none"> Datenintensiv Eingeschränkt bei neu auftretenden Themen Hoher Fachwissenbedarf Langsam im Vergleich zu politischen Zeitplänen
Experimentelle Ökonomie	<ul style="list-style-type: none"> Verhaltensbezogene Erkenntnisse Testen von Gestaltungsoptionen (Zahlungen, Anforderungen) Ergänzt die Modellierung Hohe Genauigkeit und wissenschaftliche Glaubwürdigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> Ressourcen- und zeitintensiv Komplexe Methoden Schwer mit politischen Zeitplänen in Einklang zu bringen Erfordert spezialisiertes Fachwissen
Partizipative Instrumente	<ul style="list-style-type: none"> Starke Einbindung der Interessengruppen Unterstützt die strategische Planung Flexibel Geringe technische Hürden 	<ul style="list-style-type: none"> Abhängig von der Beteiligung Risiko von Verzerrungen Begrenzte analytische Tiefe Erfordert kompetente Moderation
Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> Ermöglicht performance-orientierte Governance Integriert mehrere Datenquellen Dashboards verdeutlichen Ergebnisse Hoher langfristiger Wert 	<ul style="list-style-type: none"> Institutionelle/rechtliche Hindernisse Hohe Anfangsinvestitionen in IT und Daten Probleme beim Datenzugriff
Integrierte Fallstudien	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilität Umfassende Analyse Geeignet für komplexe Herausforderungen 	<ul style="list-style-type: none"> Hohe Eintrittsbarrieren Erfordert langfristige Zusammenarbeit

Übersicht über die Vorteile und Herausforderungen der in den Fallstudien analysierten Methoden und Instrumente

Im Gegensatz dazu **lassen sich partizipative Ansätze in der Regel am einfachsten umsetzen** und können die Legitimität sowie das Engagement der Interessengruppen stärken, während **innovativere Methoden** – wie **Anwendungen von Erdbeobachtung und maschinelles Lernen sowie UML (Unified Modelling Language)** – vielversprechende Möglichkeiten zur Verbesserung der analytischen Tiefe und Aktualität bieten. Diese fortschrittlichen Ansätze stoßen jedoch weiterhin auf erhebliche Hindernisse, insbesondere in Bezug auf Datenzugang, Interoperabilität, Qualität und technische Kompetenzen.

Insgesamt hängt die **Wirksamkeit aller Instrumente stark von einer soliden Analysekapazität, zuverlässigen Dateninfrastrukturen und einer institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik ab**. Obwohl die technische Machbarkeit dieser Instrumente im Allgemeinen hoch ist, wird ihre Nutzung weiterhin durch institutionelle Kapazitätsengpässe, Datenlücken, Mangel an Fachwissen, enge Zeitpläne bei der GAP-SP-Vorbereitung und in einigen Fällen durch eine begrenzte Nachfrage nach analytischer Unterstützung eingeschränkt.

Quantitative Instrumente: die vier Fallstudien

Die vier im Rahmen von Modul VII vorgestellten Fallstudien zeigen, wie Modellierung und experimentelle Ökonomie die strategische Planung der GAP unterstützen können, indem sie **politische Auswirkungen bewerten, Verhaltensreaktionen testen** und die **Evidenzbasis für die Entscheidungsfindung verbessern**.

Tschechien – Bewertung der Auswirkungen der GAP-Politik mit GLOBIOM

Juliana Arbelaez (Czechglobe)

In der tschechischen Fallstudie wurde das **GLOBIOM-Modell** angewendet, um die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen verschiedener GAP-Konfigurationen unter unterschiedlichen Klimaszenarien zu bewerten. Die Analyse zeigt, dass Umweltkonditionalitäten (GAEC) entscheidend für die Erhaltung von Dauergrünland und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen sind, während Direktzahlungen die Emissionen bestimmter Kulturen erhöhen können. Die Studie hebt den **hohen Ressourcenbedarf großräumiger Modelle hervor sowie die Notwendigkeit dauerhafter Partnerschaften** zwischen Ministerien, Modellentwicklern und nationalen Forschungseinrichtungen, um die langfristige Nutzbarkeit sicherzustellen.

Ungarn – Einsatz von CAPRI zur Analyse der Förderung von Eiweißpflanzen

Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Ungarn nutzte das **CAPRI-Modell**, um zu untersuchen, wie sich eine Erhöhung der gekoppelten Beihilfen für Sojabohnen auf Produktion, Landnutzung, landwirtschaftliche Einkommen und Emissionen auswirken könnte. Szenarien mit höheren Zahlungen oder strengeren Hektarbegrenzungen führten zu einem deutlichen Anstieg der Sojabohnenproduktion (um bis zu 160 %) und der landwirtschaftlichen Einkommen (um bis zu 80 %), während die CO₂-Emissionen in Öko-Szenarien sanken. Die Studie bestätigt die **Eignung von CAPRI für Ex-ante-CAP-Analysen auf nationaler Ebene, zeigt aber auch eine begrenzte institutionelle Nachfrage nach quantitativen Bewertungen** und eine starke Abhängigkeit von Modellentwicklern bei fortgeschritteneren Anwendungen auf.

Frankreich – Experimentelle Ökonomie zur Verbesserung der Gestaltung von AECMs

Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Die französische Fallstudie untersuchte experimentelle Instrumente – zunächst discrete choice, später angepasst an die Theorie des geplanten Verhaltens –, um die geringe Beteiligung der Landwirte an einer agrarökologischen Klimamaßnahme zur Förderung der Proteinautonomie besser zu verstehen. Die Ergebnisse zeigen, dass Landwirt*innen ökologische und produktionsbezogene Vorteile schätzen, jedoch mit finanziellen und zeitlichen Einschränkungen konfrontiert sind. Sie **bevorzugen zudem freiwillige gegenüber obligatorischer technischer Unterstützung und fordern eine vereinfachte Verwaltung sowie schnellere Zahlungen**. Die Studie demonstriert das Potenzial der experimentellen Ökonomie für die Ex-ante-Gestaltung von Maßnahmen, weist jedoch darauf hin, dass der Ressourcenbedarf und kleine Stichprobengrößen die Anwendbarkeit in realen politischen Prozessen einschränken könnten.

Spanien – Integration von Daten aus dem digitalen Betriebsbuch in CAPRI zur Pestizidanalyse

David Nafría (ITACyL)

In Spanien wurde untersucht, ob Daten zum Pestizideinsatz aus dem digitalen Betriebsbuch (FMIS) die Fähigkeit von CAPRI verbessern könnten, pestizidbezogene politische Maßnahmen zu bewerten. Durch die Einbeziehung von FMIS-Daten ergaben sich realistischere Muster des Pestizideinsatzes, die die regionalen agronomischen Bedingungen und die Anreize aus Öko-Regelungen besser widerspiegeln. Die freiwillige Meldung schränkt jedoch die Repräsentativität der Daten ein. Die Studie empfiehlt daher **eine verpflichtende und harmonisierte Berichterstattung im Digital Farm Book, unterstützt durch Anonymisierung, Validierung und landwirtfreundliche Verfahren zur Daten**, um die evidenzbasierte Politikgestaltung zu stärken und die Robustheit des Modells zu verbessern.

Von Methoden zu Erkenntnissen: Erkenntnisse aus Fallstudien. Zusammenfassung der Round Tables

Die von **Professor Emil Erjavec** (Universität Ljubljana) moderierten Rundtischgespräche hoben die zunehmende Bedeutung quantitativer und experimenteller Instrumente bei der Gestaltung der Agrarpolitik in ganz Europa hervor.

Eines der zentralen Themen war **die Fähigkeit quantitativer Modelle, einen strukturierten Dialog zwischen Interessengruppen mit unterschiedlichen und manchmal widersprüchlichen Prioritäten zu ermöglichen**. Durch die Bereitstellung eines gemeinsamen analytischen Rahmens tragen diese Instrumente dazu bei, die Perspektiven von Landwirt*innen, Fachministerien, Umweltbehörden und anderen Akteuren aufeinander abzustimmen. Diese Funktion ist besonders relevant im Kontext der Gemeinsamen Agrarpolitik, wo sich die Europäische Kommission auf quantitative Erkenntnisse stützt. Die Stärkung der nationalen Analysekapazitäten verbessert daher sowohl die interne Koordination als auch die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, ihre Prioritäten in Verhandlungen zu artikulieren.

Die Diskussionen unterstrichen zudem, dass **die Wirksamkeit dieser Instrumente von der Verfügbarkeit solider, qualitativ hochwertiger Daten abhängt**. Die Nachfrage nach detaillierten Informationen steigt, insbesondere zu Umweltindikatoren, Biodiversität, Tierschutz und den sozialen Aspekten der Landwirtschaft. In diesem Zusammenhang erfordert die Deckung dieses Bedarfs auch nachhaltige Investitionen, technisches Fachwissen und institutionelles Engagement. Aus diesem Grund besteht eine zentrale Herausforderung darin, Landwirte zur Weitergabe von Daten zu ermutigen, da sie Informationen in der Regel nur dann bereitstellen, wenn sie dazu verpflichtet sind oder wenn sie klare Vorteile erkennen, während Bedenken hinsichtlich einer verstärkten behördlichen Kontrolle weiterhin ein Hindernis darstellen. **Der Aufbau von Vertrauen, die Gewährleistung von Transparenz und die Sicherstellung eines starken Datenschutzes sind unerlässlich, um die Datenverfügbarkeit zu verbessern und eine evidenzbasierte Politikgestaltung zu unterstützen**.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der während des Rundtischgesprächs angesprochen wurde, war **die technische Komplexität fortschrittlicher Modellierungswerkzeuge**. Obwohl viele Modelle öffentlich zugänglich sind, erfordert ihre effektive Umsetzung Fachwissen, insbesondere für die Kalibrierung und den operativen Einsatz. Es wurde hervorgehoben, dass Forschungseinrichtungen oft besser als Regierungsstellen geeignet sind, diese technischen Infrastrukturen zu hosten und zu warten, da sie Kontinuität, technische Kapazitäten und wissenschaftliche Glaubwürdigkeit bieten können. Darüber hinaus tragen wissenschaftliche Publikationen, die aus der Nutzung der Modelle resultieren, dazu bei, die Ergebnisse zu legitimieren und das Interesse der politischen Entscheidungsträger*innen zu steigern.

Auch die Rolle der experimentellen Ökonomie wurde untersucht. Während dieser Bereich qualitativ hochwertige wissenschaftliche Ergebnisse und wertvolle Einblicke in das Verhalten von Landwirt*innen liefert, bleibt sein direkter Einfluss auf die Politik begrenzt. Selbst experimentelle Methoden, die oft für akademische Kontexte konzipiert sind, stimmen nicht immer mit institutionellen Anforderungen oder politischen Zeitplänen überein, und die Ergebnisse können für die zuständigen Behörden schwer zu interpretieren oder anzuwenden sein. Es besteht daher **die Notwendigkeit, die Verbreitungspraktiken anzupassen und Ansätze zu entwickeln, die wissenschaftliche Stringenz wahren und gleichzeitig Erkenntnisse zugänglicher, zeitnaher und relevanter für politische Prozesse machen**. Schließlich schränkt das begrenzte Bewusstsein der Regierungen über die Existenz und das Potenzial dieser Instrumente deren Akzeptanz weiter ein.

In der Diskussion wurde auch das Potenzial **digitaler Betriebsbücher** hervorgehoben. Diese Datensätze bieten

detaillierte Einblicke in landwirtschaftliche Praktiken, einschließlich des Maschineneinsatzes, des Zeitpunkts von Arbeitsgängen und Entscheidungen auf Parzellenebene. **Solche Informationen können politischen Entscheidungsträger*innen helfen, besser einzuschätzen, wie viel Flexibilität Landwirt*innen angesichts regulatorischer Anforderungen behalten**, beispielsweise in Bezug auf Pestizidbeschränkungen. Nationale Register für den Einkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse bieten eine zusätzliche Quelle für genaue Daten, obwohl die Verknüpfung dieser Aufzeichnungen mit bestimmten Kulturen und Anwendungszeiträumen technisch nach wie vor komplex ist.

In allen Diskussionen kristallisierte sich eine gemeinsame Schlussfolgerung heraus: Obwohl Forscher*innen robuste Instrumente und hochwertige Erkenntnisse liefern, ist deren Einbindung in die Politikgestaltung nach wie vor begrenzt. **In vielen europäischen Verwaltungen ist die evidenzbasierte Entscheidungsfindung noch nicht vollständig verankert, und politische Erwägungen haben oft Vorrang vor fachlichen Analysen**. Daher müssen Forschungsgruppen die Initiative ergreifen, um den praktischen Nutzen ihrer Instrumente aufzuzeigen und sicherzustellen, dass die Ergebnisse zeitnah und innerhalb der politischen Zyklen zugänglich sind.

Insgesamt **hängen Fortschritte bei der Nutzung quantitativer und experimenteller Instrumente von nachhaltigen Investitionen in Daten- und Analysekapazitäten, einer engeren Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Institutionen** sowie gezielten Bemühungen zum Aufbau von Vertrauen bei Landwirt*innen und anderen Interessengruppen ab. Wenn diese Elemente zusammenwirken, können solche Instrumente die Konzeption, Bewertung und Umsetzung agrarpolitischer Maßnahmen erheblich verbessern.

Kernbotschaften

- Stärkung der nationalen Analysekapazitäten zur Verbesserung sowohl der internen Koordination als auch der Verhandlungsmacht gegenüber den EU-Institutionen.
- In die Dateninfrastruktur investieren und eine langfristige Unterstützung für die Datenerhebung auf ökologischer, sozialer und betrieblicher Ebene sicherstellen.
- Vertrauen bei den Landwirt*innen durch Transparenz, Anreize und starke Datenschutzrahmen aufbauen.
- Unterstützung von Forschungseinrichtungen als wichtige Träger komplexer Modellierungsinstrumente und als Brücken zwischen Wissenschaft und Politik.
- Anpassung wissenschaftlicher Ergebnisse – insbesondere aus der experimentellen Ökonomie –, um sie für politische Entscheidungsträger*innen zugänglicher, zeitnaher und umsetzbarer zu machen.
- Das Bewusstsein innerhalb der Regierungen für die Verfügbarkeit und das Potenzial quantitativer und experimenteller Instrumente stärken.
- Eine engere Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Gemeinschaften und Institutionen fördern, um sicherzustellen, dass politische Entscheidungen auf soliden Erkenntnissen beruhen.

Workcloud zur Evaluierung der Sitzung

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

